

УДК 636.083.33

ҚОРАҚАЛПОҚ СУРИГА МАНСУБ НАСЛИ ҚЎЧҚОРЛАР АВЛОДЛАРИДА ГУЛЛАР ЖОЙЛАШИШ РАСМИ ВА МУСТАҲКАМЛИГИ

Парманова Дилноза Мавлановна

қ.х.ф.ф.д(PhD), катта илмий ходим, Чорвачилик ва паррандачилик илмий-тадқиқот
институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13854518>

Аннотация. Мақолада қорақалпоқ сур насли қўчқорлардан олинган авлодларнинг теридага гул нақшлари, гуллар жойлашиши расми ва гул мустаҳкамлиги келтирилган.

Калим сўзлар: гул типлари, гулларнинг нақши, қалами гуллар, мустаҳкам, ўрта мустаҳкамлик.

Аннотация. В статье представлены цветочные узоры, цветочные композиции и стойкость цветков на коже потомков каракалпакских сурских баранов.

Abstract. The article presents floral patterns, flower arrangements and flower durability on the skin of the offspring from Karakalpak Sur rams.

Кириш. Қоракўлчилик тармоқлари ривожда озуқа базаси ва тўғри озиклантириш муҳим аҳамият касб этади. Бунда озуқалардан унумли фойдаланиш ҳазмланишни яхшилаш, маҳсулдорликни оширишда муҳим аҳамият касб этади. А.А.Нурматов, Б.Д.Аллашов, Ш.Жабборов, И.Рустамова, Ш.Турсуновлар таъкидлашларича қорамолларни Кореянинг ТМР технологияси билан боқиш озуқа самарадорлигини ошириш ва шу билан бирга маҳсулдорликни ошишига олиб келади. Б.Д.Аллашов, М.Х.Зулфиков, Ф.Тореевлар томонидан сув танқислиги ва шўрланишга бардошли озуқа экини бўлган қашқарбеданинг “Қибрай” навини бошоқли экинлар билан турли хил меъёрларда аралаш ҳолда етиштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари олиб борилган. Ҳар бир вариантнинг иқтисодий самарадорлиги кўриб чиқилган ва самарали варианти аниқланган. Б.Д.Аллашов, Д.О.Раҳмонов, А.П.Безверховларнинг ишларида сувсиз лалми ерларда экиб етиштириш мумкин бўлган махсар экиннинг ейилувчанлик хусусиятлари, бошқа озуқа экинларига нисбатан афзалликлари ҳақида умумий маълумотлар берилган. Лалми ерларда махсар етиштириш таҳлили асосида унинг бошқа ем-хашак ва мойли экинларга нисбатан афзалликлари асослаб берилган. Сув танқис ва шўрланган ерларда озуқа базасини яхшилаш мақсадида М.И.Аннаева, Ф.Н.Тореев, М.М.Якубов, Б.Д.Аллашов, Н.Мавлоновалар томонидан қашқарбедани етиштириш агротехнологиясини ишлаб чиқиш бўйича тадқиқотлар олиб борилган. Тадқиқотларда шўрланган ерларда қашқарбеда бедага нисбатан юқори ҳосил бериши аниқланган. И.Хафизов, Б.Қахрамонов, С.Исамухаммедов., А.Хафизовнинг (2022) маълумотларига кўра, озиклантириш омили қишлоқ хўжалик ҳайвонларини маҳсулдорлиги оширишда муҳим аҳамиятга эга бўлиб, беда ўсимлиги, маккажўхори ва оралиқ экинлардан тайёрланган пичан, силос ҳамда сенаж асосий озуқалардан ҳисобланади. Соҳа олимлари А. Нурматов, И.Хафизовларнинг (2024) фикрича, қорабайир зот отларига макбул озиклантириш шароитини яратиш, уларни насл ва ишчанлик хусусиятларини яхшилайти.

Тадқиқотлар Навоий вилояти Нурота туманида «Истиклол қоракўл наслчилики» маъсулияти чекланган жамиятида ишлаб чиқилган схема асосида ўтказилган.

Тадқиқот объекти қилиб қорақалпоқ сурига мансуб бўлган яримдоира қалам гул типдаги элита ва 1-синф қорақўл кўчқорлари олинган.

Терида ҳар хил гул типлари ва шаклларининг ўзаро маълум тартибда жойлашишига айтилади. Терида қалами ва бошқа сифатли гуллар ўз жойлашишига қараб кўплаб нақшлар ҳосил қилади.

Чиройли териларни вужудга келишида қалами гулларнинг узунлиги, эни, мустаҳкамлиги, жун толаларининг сифати билан бир қаторда қалами гулларнинг нақши катта аҳамиятга эга.

Тадқиқотнинг мақсади: Қорақалпоқ сур насли кўчқорларни авлодларига қараб баҳолашда авлодларидаги гуллар жойлашиш расми ва мустаҳкамлиги, гулларнинг нақши ўрганилди.

Тадқиқотдан олинган натижалар: Қорақўлчиликда ҳозирги кунда кўзиларни баҳолашда асосан теридаги гул нақшларини учга (ёndoш концентрик, ёndoш тўғри ва аралаш) ажратилади.

1-жадвал

Авлодларда гулларнинг жойлашиш расми

Кўчқорлар гуруҳи	n	Гулларнинг жойлашиш расми, % ($\bar{X} \pm S_x$)		
		ёndoш-концентрик	ёndoш-тўғри	аралаш
7,5-8,0 ойлик кўчқорлар авлодларида				
Назорат	82	50,00±5,5	30,48±5,1	19,52±4,4
Тажриба	95	51,57±5,1	30,52±4,7	17,91±3,9
17,5-18,0 ойлик кўчқорлар авлодларида				
Назорат	87	52,87±5,3	29,88±4,9	17,25±4,1
Тажриба	96	54,17±5,1	29,17±4,6	16,66±3,8

Ёndoш-концентрик нақш қалами ёки бошқа гуллар узунлиги бўйича тери сағри ва белида концентрик яъни ярим ой шаклида, ёndoш тўғри жойлашишда қалами ёки бошқа гуллар узунлиги бўйича тери сағри ва белида бир-бирига тўғри, аралаш нақш қалами ёки бошқа гуллар гуллар тери устида тартибсиз, бир-бирига қараганда турли бурчак ҳолатида жойлашади.

Ёndoш-концентрик ва ёndoш-тўғри жойлашган гуллар терида энг чиройли нақшларни ҳосил қилиб, бу турдаги терилар юқори баҳоланади. Авлодларда гулларнинг жойлашиш расми бўйича олинган маълумотлар юқоридаги 1-жадвалда баён қилинган.

Жадвал маълумотлари таҳлили шуни кўрсатадики, қимматли ҳисобланган ёndoш-концентрик ва ёndoш-тўғри жойлашган гуллар салмоғи 7,5-8,0 ойлик назорат гуруҳидаги кўчқорлар авлодларида 80,48% ни, тажриба гуруҳидаги кўчқорлар авлодларида 82,09% ни ташкил этган ҳолда назорат гуруҳига нисбатан устунлик кўрсаткичи 1,61% ни ташкил этган. Ушбу тенденция кўчқорларнинг 17,5-18,0 ойлик ёшида олинган авлодларида кузатилиб, 0,59% ни ташкил этган. Селекция жараёнларида ушбу натижаларни инобатга олиш муҳим ҳисобланади.

Қорақўл кўзиларининг асосий селекцион белгилари қаторига теридаги гулларнинг мустаҳкамлиги ҳам кириб, кўзиларни насл учун қолдиришда бонитировка вақтида гулларнинг мустаҳкамлиги инобатга олиш муҳим ҳисобланади.

Гулларнинг мустаҳкамлиги-уларнинг ташқи механик куч таъсирига қаршилик

кўрсатиб, ўз шаклини дастлабки ҳолатда сақлаб қолиш қобилияти ҳисобланади. Қалами, ловия ва энсиз ёл гуллар мустаҳкамлиги юқори бўлади.

Гулларнинг мустаҳкамлиги жун толаларининг узунлиги, майинлиги, тиғизлиги ва жингалакнинг тузилишига боғлиқ бўлади.

Қоракўл кўзиларнинг терисидаги гулларнинг мустаҳкамлиги совлиқларнинг ёшига, кўзиларнинг эгиз ва якка туғилишига, унинг вазнига ва барра типига боғлиқ.

Қоракўл кўзиларида гуллар қанчалик мустаҳкам бўлса тери сифати шунчалик юқори баҳоланади. Насли кўчқорларни авлодлар сифатига қараб баҳоланда гул мустаҳкамлигини инobatга олиш муҳим амалий аҳамиятга эга. Шу нуқтаи назардан тадқиқотлар давомида турли ёш давридаги кўчқорлардан олинган авлодларнинг гул мустаҳкамлиги бўйича олинган натижалар қуйидаги 2-жадвалда умумлаштирилди.

2-жадвал

Авлодларда гуллар мустаҳкамлиги

Кўчқорлар гуруҳи	n	Гуллар мустаҳкамлиги, % (X±Sx)		
		мустаҳкам	ўрта	бўш
7,5-8,0 ойлик кўчқорлар авлодларида				
Назорат	82	52,44±5,5	28,04±4,9	19,52±4,4
Тажриба	95	52,63±5,1	29,47±4,7	17,89±3,9
17,5-18,0 ойлик кўчқорлар авлодларида				
Назорат	87	54,02±5,3	28,73±4,8	17,24±4,0
Тажриба	96	55,21±5,1	28,12±4,6	16,67±3,8

Жадвал маълумотларига кўра, 7,5-8,0 ойлик ёшдаги тажриба гуруҳидаги кўчқорлар авлодларида назорат гуруҳига нисбатан юқори кўрсаткичлар қайд этилди.

ХУЛОСА

Тажриба гуруҳи ҳайвонлари авлодларида мустаҳкам ва ўрта мустаҳкамликдаги авлодларда назорат гуруҳига нисбатан ортиб, аксинча мустаҳкамлиги бўш гуллар салмоғи камайиши кузатилган.

Кўчқорларнинг кейинги ёш даврида яъни 17,5-18,0 ойлик ёшида олдинги ёш даврига нисбатан қимматли гул мустаҳкамлигига эга бўлган кўзилар салмоғи ортиш ҳолатлари кузатилган. Демак 17,5-18,0 ойлик ёшдаги кўчқорлар ўзларининг маҳсулдорлик хусусиятларини тўлароқ юзага чиқариши кузатилар экан.

REFERENCES

1. Абдувайтов Ш.А. Влияние различного уровня кормления и живую массу и экстерьерные показатели племенных каракульских баранчиков черной и серой окрасок. Сб. Научн. Тр. ВНИИК. Ташкент, 1979. Вып. 10. С. 67-74
2. Аллашов Б.Д., Рахмонов Д.О., Безверхов А.П. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
3. Аллашов Б.Д, Жамолов С.Ф, Жўраева Д.Р. Сувсизликка ва иссиққа чидамли бўлган озуқабоп экинларнинг хорижий нав ёки намуналарини танлаш. Ж. Science and innovation. Special Issue 8. 285-296 б.
4. Бобокулов Н.А. Этологические основы и технологические приёмы повышения эффективности каракульского овцеводства. Монография. Самарқанд. “Зарафшон” 2014. 227 с.

5. Газиев А., Фазилов У.Т., Ризаева Д. Қора рангли кўзиларда гулларнинг сақланиш ва ўзгарувчанлик кўрсаткичлари. Зооветеринария. 2014. №9. 34-35 б.
6. Маматов Б.С., Газиев А. Сур қоракўл кўзилар жун-тола узунлигининг ота-оналар гул типидан боғлиқлиги. //“Чўл яйлов чорвачилигини ривожлантириш ва чўлланишнинг олдини олишнинг илмий –амалий асослари” халқаро илмий-амалий конференция материаллари. Самарқанд, 2019. 43-44 б.
7. Нурматов А.А., Хафизов И.И., Хафизов А.И., Карибаева Д..Скороспелость жеребят карабаирский породы и их помесей с фризской породой. Материалы конференции:Актуальные вопросы совершенствование технологии производства и переработки продукции сельского хозяйства. Мосоловские чтения. Материалы международной научно-практической конференции. Марийский НИИС/Х-фил. Фед. аг.науч.ц.р Сев.-Вос. им.Н.В.Руницкого. 2024г., № XXVI.,С. 486-490.
8. Очилов Қ.Д. Камёб рангли ва ранг-барангликдаги қоракўл кўйлар селекцияси ва морфогенетикаси. //Зооветеринария. 2010. №11. 36 б.
9. Хафизов И.И., Кахрамонов Б., Исамухаммедов С., Хафизов А. [Генетический потенциал карабаирской породы](#). Материалы конференции: Материалы международной конференции "Эффективные методы управления селекционно-племенным процессом в табунном коневодстве". Министерства науки и высшего образование Республик Казахстан, Торойгыров Университет "., Казахстан, Павлодар, 2022 г., С. 124-128.
10. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012159
11. B.Amanturdiyev, B.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiyev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (Crotalaria) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001
12. M.I.Annaeva, F.N.Toreev, M.M.Yakubov, B.D.Allashov, N. Mavlonova. Agrotechnology of Melilotus albus cultivation in saline area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012170
13. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161